

ГИЁХВАНДЛИК ВОСИТАЛАРИ ВА ПСИХОТРОП МОДДАЛАРНИНГ НОҚОНУНИЙ АЙЛАНИШИ БИЛАН БОҒЛИҚ ЖИНОЯТЛАРНИ АНИҚЛАШДА ҲАМКОРЛИКНИ ТАШКИЛ ЭТИШ

Низомиддинов Жамшид Нуриддин ўғли

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги
Академияси тезкор-қидирув фаолияти кафедраси
ўқитувчиси, E-mail: jamshid91b@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8315006>

Аннотация: мақолада гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг ноқонуний айланиши билан боғлиқ жиноятларни аниқлашда ҳамкорликнинг мазмун-моҳияти, ҳамкорликни амалга оширувчи субъектлар, уларнинг асосий вазифалари ҳақида фикр мулоҳазалар билдирилган.

Таянч сўзлар: гиёҳвандлик, психотроп, ҳамкорлик, ваколатли давлат органлари, ИИВнинг соҳавий хизматлари, асосий вазифалар.

Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг ноқонуний айланиши билан боғлиқ жиноятларни аниқлашда ҳамкорликни ташкил этиш ҳақида фикр билдиришда энг аввало “ҳамкорлик” тушунчасининг маъносини билиш муҳимдир.

Ўзбек тилининг луғатида *ҳамкор* [форсча – бирга ишловчи. ҳамкасаба] Бирон иш-юмушни бирга бажарувчи, бирга амалга оширувчи; иш-фаолиятда ўзаро кўмақдош; ўзаро ёрдам, бамаслаҳатлик билан ишловчи¹; *ҳамкорлик* иш фаолиятда бирга ҳамкор бўлиш, айна бир ишда биргалашиш, уни тенг бажариш; бирор соҳада ўзаро боғланиб, биргаликда ҳамкор бўлиб иш олиб бориш² мазмунида изоҳ берилган.

Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг ноқонуний айланиши билан боғлиқ жиноятларни аниқлашда ҳамкорлик дейилганда иерархик бир-бирига бўйсунмаган ҳолда ваколатли субъектлар томонидан мазкур жиноятларни аниқлаш вазифасини ҳал этилишида *ўзаро*, республика ҳудудида фаолият кўрсатувчи бошқа давлат органлари ва фуқаролик жамияти институтлари, жисмоний ва юридик шахслар билан *ички*, шунингдек, бошқа давлатларнинг ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлари, шу жумладан тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи

¹ Ўзбек тилининг изоҳли луғати: 80.000 дан ортик сўз ва сўз бирикмаси. Ж. В. Ҳ–Тартибли / Таҳрир хайъати: Т.Мирзаев (раҳбар) ва бошқ. Ўз. Рес. ФА Тил ва адабиёт ин-ти. –Т.: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 2006. – Б.499.

² Ўзбек тилининг изоҳли луғати: 80.000 дан ортик сўз ва сўз бирикмаси. Ж. В. Ҳ–Тартибли / Таҳрир хайъати: Т.Мирзаев (раҳбар) ва бошқ. Ўз. Рес. ФА Тил ва адабиёт ин-ти. –Т.: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 2006. – Б.500.

органлар билан *ташқи* жиҳатдан белгиланган функцияларни амалга оширилишига айтилади.

Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг ноқонуний айланиши билан боғлиқ жиноятларни аниқлаш тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи давлат органларининг муҳим вазифаларидан биридир. Албатта, ушбу вазифани бажарилиши ҳамкорлик асосида амалга оширилади.

Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар орасида асосан, Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси, Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг ноқонуний айланиши билан боғлиқ жиноятларни аниқлаш билан шуғулланади. Масалан, ИИВ Тезкор-қидирув департаменти тасарруфида **2 та** бошқарма, **2 та** хизмат³ ташкил этилган бўлиб, шундан Жиноят қидирув хизмати таркибида гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг ноқонуний айланиши билан боғлиқ жиноятларни аниқлаш билан шуғулланувчи тезкор бўлинмалар фаолият юритади. Ички ишлар органларининг тезкор бўлинмалари ИИВнинг тергов, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси, пробаця, патруль-пост, жамоат тартибини сақлаш, миграция ва фуқароликни расмийлаштириш, йўл-ҳаракат хавфсизлигини таъминлаш бўлинмалари билан ўзаро ҳамкорликни амалга оширади. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Давлат Божхона қўмитаси, Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардиясининг қўриқлаш бўлинмалари билан ҳам самарали ҳамкорлик иши ташкил этилади. Ушбу субъектларнинг гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг ноқонуний айланиши билан боғлиқ жиноятларни аниқлашдаги асосий вазифалари қуйидагилардан иборат:

ИИОлари тезкор бўлинмаларининг вазифалари:

гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг ноқонуний айланиши билан боғлиқ жиноятларни аниқлаш юзасидан терговга қадар текширувни ўтказиш, шунингдек дастлабки ҳамда кейинги тезкор-қидирув тадбирларини амалга ошириш;

мазкур жиноятларни содир этиб қидирув юрган шахсларни ушлаш чораларни кўриш;

мазкур жиноятларни содир этилишига имкон берган сабаб ва шароитни ўрганиш ва таҳлил қилиш;

³ <https://iiv.uz/oz/executives/10> (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 01.09.2023).

мазкур жиноятларни аниқлашда бошқа давлат органлари (ДХХ, божхона, прокуратура ва бошқ.)ходимлари билан ахборот алмашиш, ҳамкорликда тезкор-қидирув тадбирларини амалга ошириш;

мазкур жиноятларни олдини олиш бўйича тегишли чора-тадбирларни амалга оширади.

ИИОлари тергов бўлинмаларининг вазифалари:

гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг ноқонуний айланиши билан боғлиқ жиноятларни аниқлаш юзасидан терговга қадар текширувни ўтказиш, жиноят ишини кўзғатиш ва тергов ҳаракатларини амалга ошириш;

мазкур жиноятларни аниқлаш юзасидан тезкор бўлинмалар билан ҳамкорликни ташкил қилиш⁴;

мазкур жиноятларни содир этилишига имкон берган сабаб ва шароитни ўрганиб, муҳокамалар ўтказиш;

мазкур жиноятларни тез ва тўла фош этиш учун маҳаллий ва халқаро ҳамкорлик⁵ ишини амалга оширади.

ИИОлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмаларининг вазифалари:

гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг ноқонуний айланиши билан боғлиқ жиноятларни аниқлаш юзасидан сўров ва маълумотлар тўплаш, шахснинг айнанлигини аниқлаш, турар жойлар ва бошқа жойларни тезкор текшириш каби тезкор-қидирув тадбирини амалга оширишда тезкор бўлинмаларга кўмаклашиш;

гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг ноқонуний айланиши билан боғлиқ жиноятларни барвақт олдини олиш учун умумий, махсус, якка профилактик тадбирларни амалга ошириш.

мазкур жиноятларни содир этилишига имкон берган сабаб ва шароитни ўрганиш юзасидан муҳокамаларни ташкил этади.

ИИОлари пробацция бўлинмаларининг вазифалари:

гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг ноқонуний айланиши билан боғлиқ жиноятни содир этганлиги учун озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган жазо тайинланган маҳкумларни

⁴ Гаврилин П.В. Организация взаимодействия подразделений, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, с органами предварительного следствия при раскрытии преступлений и расследовании уголовных дел: Автореф. дис....канд. юрид.наук. – М., 2012. – 27 с.

⁵ Горфин А.В. Взаимодействие оперативно-розыскных служб и следователя органов внутренних дел при расследовании преступлений: Автореф. дис....канд. юрид.наук. – Санк-Петербург., 2005. – 28 с.

жазони ижро этишини назорат қилиш, уларга суд томонидан белгиланган тақиқларга риоя этишини текшириш;

мазкур жиноятларни содир этган пробаця назоратидаги маҳкумлар билан профилактик суҳбат ўтказиш;

мазкур жиноятларни содир этган пробаця назоратидаги маҳкумларни ижтимоий ҳаётга (ишга жойлаштиришга кўмаклашиш) мослаштиради.

ИИОлари патруль-пост ва жамоат тартибини сақлаш бўлинмаларининг вазифалари:

гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг ноқонуний айланиши билан боғлиқ жиноятларни аниқлаш юзасидан тезкор бўлинмалар ходимига кўмаклашиш;

гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг ноқонуний айланиши билан боғлиқ маъмурий ҳуқуқбузарликларни бевосита аниқлаганда профилактика инспекторларига хабар бериш ва ушбу ҳолатни расмийлаштиришда ҳамкорлик қилиш;

хизмат фаолиятини амлага ошириш жараёнида гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг ноқонуний айланиши билан боғлиқ маъмурий ҳуқуқбузарликлар ёки жиноят аниқланганда профилактика инспекторлари ва тезкор ходимларга хабар бериш;

гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг ноқонуний айланиши билан боғлиқ жиноятларни содир этиб қидирув юрган шахсларни ушлайди.

ИИОлари миграция ва фуқароликни расмийлаштириш бўлинмаларининг вазифалари:

гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг ноқонуний айланиши билан боғлиқ жиноятларни аниқлаш юзасидан шахснинг айнанлигини аниқлаш, маълумотлар тўплаш тезкор-қидирув тадбирларини амалга оширишда тезкор бўлинмаларга кўмаклашиш;

мазкур жиноятларни содир этиб қидирувда юрган шахсларни ушлаш ва тезкор бўлинмаларга топширади.

ИИОлари ўл-ҳаракат хавфсизлигини таъминлаш бўлинмалари:

гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг ноқонуний айланиши билан боғлиқ жиноятларни аниқлаш юзасидан шубҳали транспорт воситаларнинг салони ва юкхонасини кўздан кечириш;

мазкур жиноятларни содир этишда гумонланаётган шахсларни қўлга олишда ички ишлар органлари тезкор бўлинмаларига кўмаклашиш;

мазкур жиноятларни содир этиб қидирувда юрган шахсларни қўлга олиш ва тезкор бўлинмаларга топшириш;

мазкур жиноятларни содир этишда гумонланаётган шахсларни қўлга олишда бошқа давлат органлари (ДХХ, Божхона ва бошқ.) ходимларига қўмаклашиб, амалий ёрдам беради.

Хулоса ўрнида шуни айтиш жоизки, гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг ноқонуний айланиши билан боғлиқ жиноятларни аниқлашда ИИБнинг соҳавий хизматлари ва бошқа давлат органлари билан ҳамкорлик тўғри ташкил этилсагина, ижобий натижаларга эришилади.

